

O‘SIMLIKCHILIK MAHSULOTLARINI YETISHTIRISHDA INNOVATSIYALARNING TA’SIRI

Qarshi Muhandislik iqtisodiyot instituti “Innovatsion iqtisodiyot” kafedrası tayanch doktoranti Pirimqulov Jahongir Primqul o‘g‘li

pirimqulov9210@mail.ru

Tel: (90) 961-80-24

Annotatsiya. Ushbu maqolada qishloq xo‘jaligidagi eng muhim tarmoqlardan biri – o‘simlikchilik mahsulotlarini innovatsiyalar orqali yetishtirishda muammo hamda afzalliklari haqida fikr yuritilib, tadqiqot subyektlarining takliflari umumlashtirilgan.

Annotation. In this article, one of the most important branches of agriculture - the problems and advantages of growing plant products through innovations, is discussed, and the proposals of the research subjects are summarized.

Jahon amaliyotida o‘simlikchilik tarmog‘ini innovatsion rivojlantirish aholining oziq-ovqat xavfsizligi, qishloq xo‘jaligini barqaror rivojlantirish bilan bog‘liq bir qator muammolarni hal qilishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Dunyoda hozirgi kunda “jahon aholisining 735 million nafari toyib ovqatlanmayotganligi, 2022 yilda 2,4 milliard odam yoki dunyo aholisining 29,6 foizi oziq-ovqat mahsulotlaridan barqaror foydalanish imkoniyatiga ega emasligi” [1], shuningdek, dunyo aholisining “2050 yilga borib, 9,7 mlrd. kishiga” [2] yetishi jahon miqyosida har bir odamning ochlikdan ozod bo‘lish uchun asosiy huquqiga jiddiy tahdid solmoqda. Bu esa aholini boqish uchun qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarishni qariyb 60 foizga oshirishni talab etadi [3]. Ushbu holat jahon aholisining munosib ravishda oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta‘minlash va qishloq xo‘jaligini barqaror rivojlantirishda fan-texnika yutuqlarini amaliyotda keng qo‘llash samarali shakllardan biri bo‘lib, qishloq xo‘jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish imkoniyatini kengaytiradi. Atrof-muhit hamda iqlim o‘zgarishlarini oldindan aytish qiyin bo‘lganligi sababli, biz o‘simlikchilik mahsulotlarini barqaror yetishtirishda qishloq xo‘jaligi texnologiyasidagi innovatsiyalarga murojaat qilishimiz kerak.

Qishloq xo‘jaligining innovatsion yechimlari kelajakda inson hayotiga qanday ta‘sir qilishini ko‘rish uchun biz bir necha o‘n yil kutishimiz shart emas. Aksincha, fermer hamda dehqon xo‘jaliklarining yetishtirish, tashish, saqlash va mahsulotlarini boshqarish usullarini o‘zgartiradigan eng so‘nggi texnologiyalarni amalda ularda tezroq joriy etish orqali iqtisodiyotimiz uchun muhim qadamni tashlashimiz kerak.

Biz bu borada fermer va dehqon xo'jaliklari o'rtasida olib borilayotgan tadqiqot ishlarimiz davomida so'rovnoma o'tkazdik. So'rovnoma natijalariga ko'ra, ishtirok etgan jami 560 nafar respondentlardan eng ko'p ishlab chiqariladigan qishloq xo'jalik mahsuloti sabzavot bo'lib bu mahsulotni 41 foiz respondent yetishtiradi, bundan tashqari 38 foizi uzum, 37 foizi paxta, 35 foizi kartoshka, 31 foizi don yetishtirish bilan shug'ullanadi, shuningdek, meva yetishtirish bilan shug'ullanuvchilar 29 foizni, poliz ekinlari 22 foiz, dukkaklilar esa 18 foizni va sitrus mevalarni yetishtiruvchilar 9 foizni tashkil etdi. Tadqiqot jarayonida shu ma'lum bo'ldiki, fermer xo'jaliklarining katta qismi paxta va don mahsulotlari yetishtirish bilan cheklanib qolmoqda. Uzum va kartoshka yetishtiruvchi fermer xo'jaliklari shu mahsulotlarni yetishtiruvchi dehqon xo'jalikalaridan 4-11 marta kamligi fermer xo'jaliklari ixtisosligini paxta va g'alla bilan bir vaqtda boshqa mahsulotlarga o'zgartirish kerakligini ko'rsatadi.

So'rovnomada ishtirok etgan respondentlardan xo'jalikda o'simlikchilik mahsulotlarini yetishtirish jarayonida foydalanilgan innovatsiyalar haqidagi savolimizga 26 foiz respondent tomchilatib sug'orish texnologiyasidan foydalanganligini qayd etgan bo'lsa, yomg'irlatib sug'orish texnologiyasidan 9 foiz fermer va dehqon xo'jaliklari foydalanib kelmoqda. Ammo ularning ta'kidlashicha bu texnologiyalar suvni iqtisod qilsada o'z xarajatlarini ko'p hollarda qoplamaydi. Sababi katta hududlarga tomchilatib yoki yomg'irlatib sug'orish texnologiyasini o'rnatish ancha katta mablag' talab qiladi. Bank kreditlari orqali sotib olingan texnologiyalarni oyma oy to'lab boriladigan foiz summalari ham fermerlarni ancha murakkab ahvolga solib qo'yimoqda. Bundan tashqari katta hududlarga o'rnatilgan tomchilatib sug'orish texnologiyasini doimiy nazorat qilib turilmasa, o'simliklar orasida o'sadigan begona o'tlar ko'payib bu texnologiyani ustida yopib qo'yadi hamda uni tozalash jarayonida ko'plab nosozliklar yuzaga kelish ehtimoli yuqori. Hatto ba'zi holatlarda ochiq hududlarda iqlim sharoiti yomon kelganda bu texnologiyalar foyda o'rniga zarariga ham xizmat qilishi mumkin. Bu texnologiyalar asosan yer maydonlari kichik bo'lgan dehqon xo'jaliklari yoki tomorqa xo'jaliklarida o'z samarasini berishi mumkin. Chunki kichik hududlarda texnologiyani o'rnatish va nazorat qilishga ko'p mehnat va katta mablag' talab qilinmaydi, buni hatto bir kishi - yer egasi ham qila oladi. Savolnomada ishtirok etgan fermer va dehqon xo'jaliklarining 12 foizi asalari texnologiyasi orqali daromadlari ancha oshganini, shuningdek buning uchun katta mablag' hamda kuch talab etilmasligini aytib o'tdilar. Ularning fikricha asalarilar bir vaqtning o'zida ham ekinlarni changlatib beradi hamda o'zi uchun asal yig'adi. Faqatgina ularning inlarini dalaning yoniga qo'yib kuzatib tursangiz yetarli. Arilar inlaridan chiqib ekinlarni guliga qo'nadi hamda ularni changlatadi. Changlangan ekinlar hosildorligi ham sezilarli darajada oshadi. Bu texnologiya orqali xo'jaliklar bir vaqtning o'zida

ikkita mahsulot ishlab chiqarishi mumkin. So'rovnomamizning asosiy maqsadi xo'jaliklarning mahsulot yetishtirishda qay darajada innovatsiyalardan foydalanyotganini aniqlash, shuning ularning bilim darajasini baholash bo'lib, shu natijalar asosida taklif va tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Respondentlarning 27 foizi mahsulot yetishtirishda hech qanday innovatsiyadan foydalanmaganini faqatgina tajribaga suyanishini aytib o'tdi. 26 foiz ishtirokchi almashlab ekish texnologiyasi orqali daromadlarining sezilarli darajada oshganini aytib o'tdilar.

Ekinlarni sug'orishdagi muammolar haqidagi savolimizga 43 foiz ishtirokchi suvdan unumli foydalanish choralari ko'rilmaganligi ya'ni kanal va ariqlarning suv yo'llari talab darajasiga javob bermasligi oqibatida katta miqdorda suvning isrof bo'layotganini aytib o'tishgan bo'lsa, 24 foizi dalalar oqova suv kanallaridan ancha uzoqda joylashgani, shuning uchun suv yetib borishi juda cheklanganligini bundan tashqari suv kam bo'lgan yillarda suv ularga borishining iloji yo'qligini aytdilar. Shuningdek, 19 foiz respondent ekin maydonlarining qiya joylashganligi tufayli suvning bir maromda yetib bormasligini, 14 foizi tabiiy yog'ingarchilik juda kamligini aytdilar.

Xo'jalikda yuqori iqtisodiy samaradorlikka erishish uchun qanday agrotexnik tadbirlarni qo'llashi haqidagi savolimizga deyarli barcha ishtirokchi mineral o'g'itlardan foydalanishini, 78 foizi ekinlarni zararli hashorotlardan himoya qilishini, 19 foizi ekin ekishdan oldin yerning ball bonitetini oshirishga harakat qilishini aytib o'tishdi.

Tadqiqot davomida xo'jalikda mahsulot yetishtirish uchun bir gektar yerga sarflangan yillik xarajatlar va bu xarajatlarning asosiy qismi nimaga sarflanishini ham tahlil qilibganimizda 560 nafar respondentlarning 40 foizi mahsulot yetishtirish uchun bir gektar yerga sarflagan yillik xarajatlari 5-10 mln, 30 foizi 10-15 mln, 18 foizi 2-5 mln, 2 foizi 2 mIngacha, 10 foizi esa 15 mln.dan ko'proq mablag' sarflashi aniqlandi hamda bu xarajatlarning asosiy qismi kimyoviy dorilar va agrotexnik tadbirlar uchun sarflanishi ma'lum bo'ldi.

1-rasm. Xo'jalikda mahsulot yetishtirish davomida asosiy xarajatlar sarflanishi

Respondentlarning 29 foizi mahsulot yetishtirishda asosiy xarajat kimyoviy dorilar deb hisoblaydi. Agrotexnik tadbirlar uchun esa 24 foiz, urug'lik uchun 18 foiz, sug'orish ishlariga ketadigan xarajatlar 12 foizni, yonilg'i xarajatlari 8 foizni, soliqlar 4 foizni tashkil qiladi. Shuningdek, ilmiy izlanishlarimiz davomida fermer va dehqon xo'jaliklarida bir gektar yerdan olinadigan yillik daromad miqdorini ham o'rganib chiqdik. Tahlillar natijasida shu ma'lum bo'ldiki, so'rovnoma ishtirok etgan fermer va dehqon xo'jaliklarining 33 foizi 15-30 mln. gacha, 37 foizi 7-15 mln. gacha, 22 foizi 1-7 mln.gacha va 8 foizi 30-40 mln. daromad qiladi. Demak biz daromad miqdorini yanada oshirish choralari birinchi galda o'simlikchilik mahsulotlarini yetishtirish bilan shug'ullanuvchi fermer va dehqon xo'jaliklarida innovatsiyalarni tadbiq etish orqali erishishimiz mumkin.

Olingan so'rovnoma natijalaridan kelib chiqqan holda Qashqadaryo viloyatida faoliyat yuritayotgan fermer hamda dehqon xo'jaliklarining mahsulot yetishtirish samaradorligiga ta'sir etuvchi omillarning SWOT tahlilini ishlab chiqdik (1-jadval).

Qashqadaryo viloyatida fermer va dehqon xo'jaliklarining samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar SWOT tahlili¹

ICHKI OMILLAR			
	S=Kuchli tomonlar	W=Zaif tomonlar	
IJOBIY OMILLAR	<p>S=Kuchli tomonlar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fermer va dehqon xo'jaliklarini rivojlantirish uchun agrar sohada islohotlarning o'tkazilayotganligi va huquqiy asoslarning yaratilganligi. 2. Kasallik va zararkunandalarga chidamli, mahalliy iqlim sharoitlarga moslashgan innovatsion qishloq xo'jaligi ekinlarining yangi navlari joriy etilishi. 3. Yuqori hosildorlikka ega sifatli urug' hamda ko'chatlarning xorijdan fermer va dehqon xo'jaliklariga olib kelinishi. 4. Agrar sohada yangi ish o'rinlarining yaratilishi. 5. Mahalliy hamda chet el bozorlarida raqobat muhitining mavjudligi. 6. Mahsulot yetishtirishda innovatsion yechimlar tufayli eksport salohiyatining kengayishi. 	<p>W=Zaif tomonlar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Moliyaviy mablag'lar yetishmasligi daromadning kamligi. 2. Fermer va dehqon xo'jaliklarida moddiy-texnika bazasining talab darajasida emasligi. 3. Texnologik ortda qolish shuningdek, innovatsion yangiliklarni joriy etish va foydalanishning pastligi. 4. Xarajatlar va mahsulot tannarxining yuqoriligi. 5. Mahsulot sifatini saqlash imkoniyatlari pastligi. 6. Xo'jalik rahbarlarining innovatsion mahsulot, g'oyalarni to'g'risidagi ma'lumotlarga ega emasligi. 7. Suvdan oqilona foydalanishni cheklanganligi. 8. Davlat tomonidan ajratilayotgan subsidiyalarning kamligi hamda kredit foizlarining yuqoriligi. 	SALBIY OMILLAR

¹ Tadqiqot jarayonida muallif tomidan tuzilgan.

O=Imkoniyatlar	T=Tahdidlar
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ishsizlik darajasini kamaytirish. 2. Mahsulot ishlab chiqarish hajmining o'sishi. 3. Ishlab chiqariladigan qishloq xo'jaligi mahsulot turini xilma xilligi. 4. Innovatsion mahsulot ishlab chiqarish uchun malaka va tajriba almashish imkoniyati mavjudligi. 5. Ishlab chiqargan mahsuloti uchun erkin narxning mavjudligi. 6. Sohaga mahalliy hamda chet el investitsiyalarini jalb qilish imkoniyatining ko'payotganligi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahsulotlarni innovatsion yetishtirishda tavakkalchilik yuqoriligi. 2. Tabiiy iqlim sharoitlari va ekologik muammolar. 3. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari va moddiy-texnika resurslari narxlarning o'sishi o'rtasidagi farqning yuqoriligi. 4. Innovatsion faoliyatni shakllantira oladigan va joriy eta oladigan yuqori malakali kadrlar yetishmasligi. 5. Fermer va dehqon xo'jaliklariga nisbatan olib borilayotgan nobarqaror iqtisodiy siyosat.
TASHQI OMILLAR	

Yuqorida keltirilgan SWOT tahlil asosida zaif tomonlarni bartaraf qilish, shuningdek, tahdidlarni kamaytirish uchun biz bir nechta takliflarni keltirib o'tamiz.

Birinchidan, xo'jaliklarda moliyaviy mablag'larning yetishmasligi hamda daromadning kamligini hisobga olib, uni oshirish imkoniyatlarini o'rganib chiqish, unga ko'ra, xo'jaliklarga daromadi kam bo'lgan yil uchun soliq imtiyozlarini berish va shu orqali fermer hamda dehqon xo'jaliklarini qo'llab-quvvatlash.

Ikkinchidan, fermer va dehqon xo'jaliklaridagi moddiy-texnika bazasini yangilash, buning uchun qishloq xo'jaligi texnikalarini olish uchun past foizli hamda uzoq muddatli kreditlar ajratish.

Uchinchidan, innovatsion yangiliklarni joriy etish hamda foydalanish darajasini oshirish. Buning uchun ijtimoiy tarmoqlar, radio, televedeniya orqali qishloq xo'jaligida yaratilayotgan yangi innovatsiya hamda ishlanmalar, yangi navlardan xo'jalik rahbarlarini muntazam xabardor qilish uchun eshittirish hamda ko'rsatuvlar olib borish, shuningdek, xorij tajribalarining eng ilg'or namunalari ko'rgazmasini yilda ikki marta hududlarda tashkil etish va ilg'or yechimlarni sotib olish bo'yicha davlat tomonidan shart-sharoitlar yaratish.

To'rtinchidan, mahsulot sifatini saqlash imkoniyatlarini oshirish, buning uchun ekinlarning ixtisoslashuvi bo'yicha hududlarda muzlatgichlarni qurish hamda past narxlarda ijaraga berish.

Beshinchidan, suvdan foydalanishni oqilona tashkil etish uchun kanalga yaqin hamda kanaldan eng uzoqda bo'lgan xo'jaliklarda suvning bir maromda taqsimlanishini nazorat qilish, isrofgarchilikka yo'l qo'ygan xo'jaliklarni jarimaga tortish, shuningdek, suv tejevchi hamda yomg'irilatib sug'orish texnologiyalarni joriy etishning yangi tizimini ishlab chiqish, bunda suv tejevchi va yomg'irilatib sug'orish texnologiyalar narxlarini barqarorlashtirish va kredit foizlarini xo'jalik daromadlari oshgunga qadar nol foizli stavkada berish. Bundan tashqari Birlashgan Arab Amirligi tajribasiga asosan suniy yomg'ir texnologiyasini suv yetib bormas lalmi yerlar hamda cho'l hududlarida joriy qilish orqali ekinlarning suvga bo'lgan

talabini qondirish mumkin. BAA har yili yog'ingarchilikni ko'paytirish bo'yicha sa'y-harakatlari doirasida 300 ga yaqin bulutli ekish missiyalarini amalga oshiradi [4].

Oltinchidan, innovatsion faoliyatni shakllantira oladigan va joriy eta oladigan yuqori malakali kadrlarni tayyorlash, buning uchun OTM lari va ITI lari bilan birgalikda uch tomonlama shartnoma qilish. Shartnomaga asosan buyurtmachi ilmiy tadqiqot bilan shug'ullanuvchi kadrlarni shartnoma summasini qoplashini nazarda tutish. O'qish tugagandan keyin tayyor kadrlarni shartnoma qilingan xo'jalikda faoliyat olib borishini yo'lga qo'yish. Yuqoridagi takliflarni amalga oshirish orqali fermer va dehqon xo'jaliklarining innovatsion samaradorligi oshirish, shuningdek mahsulot ishlab chiqarish hajmini maksimal darajada oshirishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://www.fao.org/3/cc3017ru/online/cc3017ru.html> The state of food security and nutrition in the world 2023
2. https://www.wipo.int/pressroom/ru/articles/2017/article_0006.html/
Глобальный инновационный индекс 2017 г.: в рейтингах лидируют Швейцария, Швеция, Нидерланды, США и Соединенное Королевство.
3. <https://www.fao.org/3/i6273r/i6273r.pdf>
4. <https://whatson.ae/2024/03/>. in pics cloud seeding with the uaes flying weather-changers/